

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18202746>
УДК 616.5-006.8(476)

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МЕЛАНОМОЙ

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

А.А. Харик,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: В результате проведенного ретроспективного анализа официальных статистических данных ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова» установлено, что за период 2014–2023 гг. в Республике Беларусь общая онкологическая заболеваемость увеличилась на 22%, а число новых случаев меланомы – на 56,4%. Интенсивный показатель заболеваемости вырос на 61,5%, при этом прирост у мужчин составил 30,8%, у женщин – 15%. Пятилетняя скорректированная выживаемость пациентов повысилась на 7,9%, однако смертность от меланомы увеличилась на 23%, а показатель смертности на 100 тыс. населения – на 28%. Число пациентов, состоящих на учете, возросло на 57,7%, что свидетельствует о росте контингента пациентов и подчеркивает необходимость совершенствования профилактических и лечебных мероприятий.

Ключевые слова: меланома, заболеваемость, ретроспективный анализ, выживаемость, смертность, факторы риска

ANALYSIS OF THE CURRENT DYNAMICS OF MELANOMA INCIDENCE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate professor

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate professor

A.A. Kharyk,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: As a result of a retrospective analysis of official statistical data from the N.N. Alexandrov National Cancer Centre of Oncology and Medical Radiology, it was established that in the Republic of Belarus during 2014–2023 overall oncological morbidity increased by 22%, while the number of new melanoma cases rose by 56.4%. The crude incidence rate grew by 61.5%, with an increase of 30.8% among men and 15% among women. The five-year adjusted survival rate improved by 7.9%, whereas melanoma mortality increased by 23%, and the mortality rate per 100,000 population rose by 28%. The number of patients under medical follow-up expanded by 57.7%, reflecting the growing patient cohort and emphasizing the need for enhanced preventive and therapeutic measures.

Keywords: melanoma, incidence, retrospective analysis, survival, mortality, risk factors

Введение. Меланома кожи – злокачественное меланоцитарное новообразование с высокой агрессивностью и метастазированием лимфогенным и гематогенным путем [1]. Опухоль развивается при малигнизации меланоцитов, отвечающих за пигментацию и фотозащиту кожи, слизистых и глаз.

К основным факторам риска относят интенсивное ультрафиолетовое воздействие, использование солярия, светлый фототип кожи, множественные невусы, наследственную предрасположенность, иммунодефицит, возрастные и гендерные особенности, а также предшествующие опухоли кожи [1].

По данным ВОЗ (2022), ежегодно регистрируется более 330 тыс. новых случаев меланомы, прирост составляет 3-5% [2]. Наибольшая заболеваемость отмечена в Австралии и Новой Зеландии (35-40 на 100 тыс.), в Европе – 15-20, в Азии и Африке – 1-4.

В структуре онкопатологии меланомы кожи составляет 1-4%. В Беларуси за последние 10 лет рост заболеваемости достиг 51%, что ставит ее на второе место после рака предстательной железы. Локализованные формы выявляются в 80-85% случаев, метастатические – в 10-15%, первично-диссеминированные – в 3-5% [3-5].

Цель исследования. Проведение анализа современной динамики заболеваемости меланомой среди населения Республики Беларусь, выявление тенденции изменения показателей за последние десятилетия и определить особенности структуры заболеваемости по стадиям и формам опухоли.

Материалы и методы исследования. Объект исследования составили официальные статистические данные ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова» о заболеваемости меланомой населения Республики Беларусь за 2014, 2018 и 2023 гг [2]. На их основе проведен ретроспективный анализ динамики заболеваемости меланомой в Республике Беларусь за период 2014-2023 гг.

Результаты и их обсуждение.

На республиканском уровне установлено, что число вновь выявленных случаев злокачественных новообразований составило в 2014 г. – 45 887, в 2018 г. – 52 584, в 2023 г. – 58 060. Таким образом, за десятилетие отмечается устойчивый рост общей онкологической заболеваемости на 22% по сравнению с 2014 г., что свидетельствует о продолжающемся увеличении онкологического бремени в стране. Данный прирост отражает как объективные демографические факторы (старение населения), так и улучшение качества диагностики, что позволяет выявлять больше случаев на ранних стадиях. Средний возраст пациентов с меланомой в период 2018–2023 гг. составил 61 год, что подтверждает преимущественное развитие заболевания в старших возрастных группах.

Количество новых случаев меланомы кожи увеличилось с 741 в 2014 г. до 992 в 2018 г. и 1159 в 2023 г., что соответствует приросту

на 56,4% за десятилетие. При этом удельный вес случаев среди мужчин составил 1,3% в 2014 г., 1,4% в 2018 г. и 1,7% в 2023 г.; среди женщин – 2,0%, 2,3% и 2,3% соответственно. Таким образом, прирост показателя у мужчин достиг 30,8%, что вдвое превышает аналогичный прирост у женщин (15%). Несмотря на это, уровень заболеваемости среди женского населения остаётся относительно высоким, что требует дифференцированного подхода к профилактике и ранней диагностике в зависимости от пола.

Грубый интенсивный показатель заболеваемости меланомой на 100 тыс. населения вырос с 7,8 в 2014 г. до 10,5 в 2018 г. и 12,6 в 2023 г., что соответствует увеличению на 61,5%. Такая динамика указывает на значительное усиление эпидемиологической нагрузки и подтверждает необходимость расширения скрининговых программ. Доля пациентов, получивших специальное лечение по радикальной программе, составила 85,8% в 2014 г., 88,9% в 2018 г. и 84,9% в 2023 г. Незначительные колебания показателя отражают как совершенствование лечебных технологий, так и сложности, связанные с поздним выявлением отдельных случаев.

Пятилетняя скорректированная выживаемость для всех стадий заболевания повысилась с 65,5% в 2014 г. до 67,6% в 2018 г. и 70,7% в 2023 г., что отражает рост на 7,9%. Это свидетельствует о положительных результатах внедрения современных методов диагностики и лечения, а также о повышении доступности специализированной помощи. Вместе с тем число умерших от меланомы составило 239 в 2014 г., 282 в 2018 г. и 294 в 2023 г., что свидетельствует об увеличении смертности на 23% за анализируемый период. Грубый показатель смертности на 100 тыс. населения вырос с 2,5 в 2014 г. до 3,0 в 2018 г. и 3,2 в 2023 г., что соответствует приросту на 28%. Таким образом, несмотря на улучшение показателей выживаемости, абсолютное число летальных исходов продолжает расти, что связано с увеличением контингента пациентов.

Общая летальность среди пациентов, наблюдавшихся в течение года, снизилась с 4,0% в 2014 г. до 3,7% в 2018 г. и 3,0% в 2023 г., что демонстрирует положительную тенденцию и эффективность проводимых лечебных мероприятий. Число пациентов, состоящих на учёте, увеличилось с 5881 в 2014 г. до 7313 в 2018 г. и 9276 в 2023 г., что соответствует росту на 57,7%. Данный показатель

отражает не только рост заболеваемости, но и улучшение системы диспансерного наблюдения, позволяющей обеспечивать длительное сопровождение пациентов.

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что общая онкологическая заболеваемость в Республике Беларусь за период 2014–2023 гг. увеличилась на 22%, а число новых случаев меланомы – на 56,4%. Интенсивный показатель заболеваемости вырос на 61,5%, при этом прирост у мужчин составил 30,8%, у женщин – 15%.

Пятилетняя скорректированная выживаемость пациентов повысилась на 7,9%, однако смертность от меланомы увеличилась на 23%, а показатель смертности на 100 тыс. населения – на 28%. Число пациентов, состоящих на учете, возросло на 57,7%, что отражает рост контингента пациентов и необходимость усиления профилактических и лечебных мероприятий.

Список литературы

[1] Магомедова А. А. Факторы риска развития меланомы кожи в условиях, приравненных к Крайнему Северу / А. А. Магомедова, Л. А. Евлоева // Уральский медицинский журнал. – Сургут, 2020. 117 с.

[2] Age-Standardized Rate (World) per 100 000, Incidence, Both sexes, in 2022 Melanoma of skin [Электронный ресурс]. – URL: <https://bit.ly/4o8ma1p> (дата обращения: 27.09.2025).

[3] Жуковец А. Г. Злокачественные опухоли кожи: атлас / А. Г. Жуковец. – Минск: БелМАПО, 2023. 26 с.

[4] Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных белорусского канцер-регистра за 2014-2023 гг. / А.Е. Океанов, П.И. Моисеев, Л.Ф. Левин, А.А. Евмененко [и др.]; под ред. С.Л. Полякова // Минск, 2024. 19-47 с.

[5] Радиобиология: медико-экологические проблемы: монография / С.А. Маскевич, А.Н. Батян, Т.И. Зиматкина [и др.]; под ред. С.А. Маскевича. – Минск : ИВФ Минфина, 2019. 256 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Magomedova, A.A. “Risk factors for the development of skin melanoma in conditions equivalent to the Far North” / A.A. Magomedova, L.A. Evloeva // Ural Medical Journal. – Surgut, 2020. 117 p.

[2] Age-Standardized Rate (World) per 100,000, Incidence, Both sexes, in 2022 Melanoma of skin [Electronic resource]. – URL: <https://bit.ly/4o8ma1p> (date accessed: 09/27/2025).

[3] Zhukovets, A.G. “Malignant tumors of the skin: atlas” / A.G. Zhukovets. – Minsk: BelMAPO, 2023. 26 p.

[4] Cancer in Belarus: facts and figures. Analysis of data from the Belarusian cancer registry for 2014-2023 / A.E. Okeanov, P.I. Moiseev, L.F. Levin, A.A. Evmenenko [et al.]; edited by S.L. Polyakov // Minsk, 2024. 19-47 p.

[5] Radiobiology: medical and environmental problems: monograph / S.A. Maskevich, A.N. Batyan, T.I. Zimatkina [et al.]; edited by S.A. Maskevich. – Minsk: IVF Ministry of Finance, 2019. 256 p.

© *Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, А.А. Харик, 2025*

Поступила в редакцию 24.10.2025

Принята к публикации 06.11.2025

Для цитирования:

Зиматкина, Т. И., Александрович, А. С., Харик, А. А. Анализ современной динамики заболеваемости населения республики беларусь меланомой [Текст] / Т. И. Зиматкина, А. С. Александрович, А. А. Харик // Инновационные научные исследования. — 2025. — № 11-1(66). — С. 29-34. – DOI 10.5281/zenodo.18202746.